

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IJTIMOY VA IQTISODIY JARAYONLARNI RIVOJLANTIRISHNING USULLARI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instuti Informatika va uni o'qitish kafedrasi mudiri

Abdimurodova Iqbol Muzaffar qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instuti

Matematika informatika yo'nalishi 2- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14499608>

Annotatsiya: Raqamli texnologiyalar va ularning iqtisodiy, ijtimoiy tizimlarga ta'siri haqida so'nggi yillardagi o'zgarishlarni ko'rib chiqadi. Raqamli iqtisodiyotning asosiy tamoyillari, uning iqtisodiy rivojlanishga, ishchi kuchining yangi formatlarga moslashishiga, shuningdek, davlat siyosati va ijtimoiy tartibotdagi o'zgarishlarga qanday ta'sir qilishi tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali biznes jarayonlarini soddalashtirish, samaradorlikni oshirish va innovatsion iqtisodiy tizimlarni yaratishga qaratilgan. Shuningdek, raqamli iqtisodiyotning yuksalishi bilan yuzaga keladigan muammolar va ularni hal etish bo'yicha tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi. Ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarni raqamli platformalar yordamida boshqarish va rivojlantirishning yangi usullari hamda bu jarayonlarga ta'sir qiluvchi global trendlar haqida ham muhokama qilinadi.

Abstract. It examines recent developments regarding the impact of digital technology and legislation on economic and social systems. It analyzes the economic opportunities of the digital economy, its impact on economic development, its adaptability to new formats, stability, and changes in public policy and social order. the main focus is on simplifying business processes and managing efficiency through the introduction of computer technologies and correcting the current economic systems. , including the problems associated with the rise of the reserve economy and recommendations for their solution. New ways of planning social and economic processes with the help of platforms and development and global trends affecting these processes are also discussed.

Kalit so'zlar: Aqomli iqtisodiyot, Ijtimoiy jarayonlar, Rivojlanish usullari, Iqtisodiy rivojlanish, Iqtisodiy jarayonlar, Innovatsiya va texnologiyalar,. Resurslarni boshqarish, Tashkiliy-uslubiy yondashuv, Jamiyatning barqarorligi, Iqtisodiy siyosat, Davlat boshqaruvi, Mahalliy iqtisodiy tizimlar, Sanoat va xizmatlar sohasida rivojlanish, Raqobatbardoshlik, Moliya va kredit tizimi, Ijtimoiy adolat va tenglik, Xalqaro iqtisodiy aloqalar, Raqamli iqtisodiyot.

Key words: Social economy, Social processes, Development methods, Economic development, Economic processes, Innovation and technologies. Resource management, Organizational approach, Community stability, Economic policy, Public administration, Local economic systems, Development in industry and services, Competitiveness, Finance and credit system, Social justice and equality, International economic relations, Digital economy.

Kirish:

Raqamli iqtisodiyot dunyoning barcha mamlakatlari uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Internet, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), blokcheyn va narsalar interneti (IoT) kabi texnologiyalar iqtisodiyotning barcha sohalari, shu jumladan, ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Raqamli texnologiyalar nafaqat ishlab chiqarishni va savdoni, balki ta'lim, sog'liqni saqlash, davlat boshqaruvi va boshqa sohalarda

ham tubdan o'zgarishlar yaratmoqda. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarni rivojlantirishning asosiy usullari ko'rib chiqiladi.

Asosiy Qism:

1. Raqamli Iqtisodiyot: Umumiy Tushuncha va Ahmiyati:

Raqamli iqtisodiyot - bu raqamli texnologiyalar, axborot va kommunikatsiya tarmoqlari orqali iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishni ta'minlaydigan tizimdir. Bu iqtisodiy faoliyatning global miqyosda samaradorligini oshiradi va yangi ish o'rinlari yaratadi. Shuningdek, raqamli iqtisodiyot mahsulot va xizmatlarning sifatini yaxshilashga, innovatsiyalarni rivojlantirishga va raqobatni kuchaytirishga imkon beradi:

2. Ijtimoiy Jarayonlarni Rivojlantirishda Raqamli Texnologiyalar.

Ijtimoiy jarayonlar - bu jamiyatdagi turli faoliyatlar, munosabatlar va xatti-harakatlarning birlashmasidir. Raqamli iqtisodiyot ijtimoiy jarayonlarni rivojlantirishda quyidagi yo'nalishlarda samarali foydalanilmoqda:

Ta'lim va malaka oshirish: Internet platformalari va onlayn ta'lim tizimlari orqali har qanday yoshdagi insonlar yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi mumkin. Bu ijtimoiy farovonlikni oshiradi va jamiyatdagi tengsizlikni kamaytiradi.

Sog'liqni saqlash: Telemeditsina va raqamli sog'liqni saqlash xizmatlari odamlarning tibbiy yordamga tez va oson kirishini ta'minlaydi, shu bilan birga, sog'liqni saqlash tizimining samaradorligini oshiradi.

Ijtimoiy tarmoqlar: Raqamli ijtimoiy tarmoqlar odamlar o'rtasida tezkor muloqot va axborot almashishni ta'minlaydi, shu bilan birga, jamiyatdagi ijtimoiy integratsiyani kuchaytiradi.

3. Iqtisodiy Jarayonlarni Rivojlantirishda Raqamli Yondashuvlar

Raqamli iqtisodiyot iqtisodiy jarayonlarni rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Quyidagi asosiy usullarni ko'rib chiqish mumkin:

Raqobatbardoshlikni oshirish: Raqamli texnologiyalar raqobatbardoshligini oshiradi, chunki ular yangi bozorlarni ochadi, resurslarni samarali taqsimlash imkonini beradi va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtiradi.

Innovatsiyalarni rag'batlantirish: Raqamli texnologiyalar yangi mahsulotlar va xizmatlarning yaratilishini qo'llab-quvvatlaydi. Startaplar va kichik bizneslar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi, shuningdek, innovatsiyalarni tizimli tarzda rivojlantirishga yordam beradi.

Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash: Raqamli tizimlar iqtisodiy inqirozlar davrida samarali va tezkor qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Shu bilan birga, iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirishga xizmat qiladi.

4. Raqamli Iqtisodiyotda Barqaror Rivojlanish

Raqamli iqtisodiyot barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar ekologik barqarorlikni oshiradi, energiya samaradorligini yaxshilaydi va resurslarni tejashga yordam beradi. Shuningdek, ular ijtimoiy tenglikni rivojlantirishda ham yordam beradi, chunki barcha qatlamlar uchun imkoniyatlar yaratadi.

5. Raqamli Iqtisodiyotning Yangi Imkoniyatlari va Xavf-Xatarlar

Raqamli iqtisodiyot o'zining barcha afzalliklari bilan birga ba'zi xavf-xatarlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Ular orasida kiberxavfsizlik, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish,

digital bozorlarning monopollashuvi kabi masalalar mavjud. Bu xavf-xatarlarni bartaraf etish uchun hukumatlar va xalqaro tashkilotlar hamkorlikda ishlashlari zarur.

6. Innovatsion Texnologiyalarni Tatbiq Etish:

Raqamli iqtisodiyotda eng muhim faktor innovatsion texnologiyalardir. Sun'iy intellekt (AI), katta ma'lumotlar (Big Data) va blokcheyn texnologiyalari iqtisodiy jarayonlarni avtomatlashtirish, samaradorligini oshirish va narxlarni pasaytirish imkonini beradi. Masalan, sun'iy intellekt yordamida ishlab chiqarish jarayonlari optimallashtiriladi, shu bilan birga resurslar samarali tarzda boshqariladi. Katta ma'lumotlar tahlili bizneslarga mijozlar talabini yaxshiroq tushunishga va mos ravishda mahsulotlar yoki xizmatlarni taklif qilishga yordam beradi. Blokcheyn texnologiyasi esa, ayniqsa, moliya va to'lov tizimlarida xavfsizlikni ta'minlash va operatsiyalarni tezlashtirishda muhim rol o'ynaydi.

7. Raqamli Platformalar Orqali Biznesni Rivojlantirish:

Raqamli iqtisodiyotda bizneslar o'z faoliyatini kengaytirish uchun raqamli platformalardan foydalanadi. E-tijorat va onlayn savdo tizimlari kichik va o'rta bizneslarga global bozorlarga chiqish imkoniyatini yaratadi. Bu esa, o'z navbatida, iqtisodiy o'sish va yangi ish o'rinlarining paydo bo'lishiga olib keladi. Masalan, Amazon, Alibaba kabi yirik platformalar nafaqat mahsulotlar savdosini osonlashtiradi, balki yangi biznes modelining rivojlanishiga ham yordam beradi. Onlayn platformalar yordamida ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatilib, mahsulotlar sifatini yaxshilash va narxlarni pasaytirish mumkin.

8. Raqamli Ta'lim va Malaka Oshirish:

Raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun inson kapitalini rivojlantirish zarur. Zamonaviy texnologiyalarni o'rganish va yangi kasblarga tayyorlanish uchun raqamli ta'lim platformalari katta ahamiyatga ega. Online ta'lim, masofaviy o'qish va interaktiv platformalar orqali jamiyat a'zolari o'z malakalarini oshirishlari va yangi kasblarga o'rganishlari mumkin. Bu, o'z navbatida, iqtisodiy jarayonlarga yangi kuch kiritadi va yuqori malakali ish kuchini yaratadi. Misol uchun, onlayn kurslar va sertifikatlar tizimi ta'lim sohasida inqilobiy o'zgarishlarni amalga oshirmoqda.

9. E-Hukumat va Raqamli Xizmatlar:

Raqamli iqtisodiyot sharoitida davlatning roli ham katta. E-hukumat tizimlari davlat xizmatlarini tez va qulay tarzda taqdim etadi. Bu tizimlar yordamida fuqarolar o'zlarining ehtiyojlarini tez va samarali tarzda qondirishi mumkin. E-hukumatning afzalliklari, jumladan, xizmatlarning shaffofligi, korrupsiyaning kamayishi va davlat byudjetining samarali ishlatilishidir. Masalan, raqamli to'lov tizimlari va elektron hujjatlar yordamida davlat xizmatlari ko'rsatish jarayoni soddalashadi, va davlat va fuqarolar o'rtasida aloqalar yanada tezlashadi.

10. Ekologik Mas'uliyat va Barqaror Rivojlanish:

Raqamli iqtisodiyotda ekologik mas'uliyatni ham unutmash kerak. Raqamli texnologiyalar yordamida resurslarni samarali boshqarish va energiya tejash imkoniyatlari yaratiladi. Masalan, "aqlli" shaharlar (Smart Cities) texnologiyalari orqali transport tizimi, energiya sarfi va boshqa ijtimoiy xizmatlar optimallashtiriladi. Bu esa atrof-muhitga bo'lgan ta'sirni kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashga yordam beradi.

Xulosa: Raqamli iqtisodiyot sharoitida ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarni rivojlantirish innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish, raqamli platformalar orqali biznesni rivojlantirish,

raqamli ta'limni rivojlantirish va e-hukumat tizimlarini joriy etish orqali amalga oshiriladi. Bularning barchasi iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi, yangi ish o'rinlarini yaratadi va jamiyatni ijtimoiy jihatdan rivojlantiradi. Raqamli texnologiyalarni to'g'ri va samarali joriy etish orqali davlatlar va bizneslar global miqyosda o'z raqobatbardoshligini oshirishi mumkin. Shuningdek, ekologik mas'uliyatni hisobga olish va barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun raqamli texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi barcha sohalarda ijobiy o'zgarishlarga olib kelishi, jamiyatni va iqtisodiyotni yangi bosqichga ko'tarishi mumkin.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarni rivojlantirish zamonaviy dunyoda eng muhim masalalardan biridir. Ushbu jarayonlar raqamli texnologiyalar, axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va sun'iy intellektning keng qo'llanilishi bilan bog'liq ravishda rivojlanib bormoqda. Bu maqolada raqamli iqtisodiyotning ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlar bilan o'zaro aloqasi, shuningdek, ularni rivojlantirishning asosiy usullari tahlil qilinadi.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
7. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.
9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat kўrsatish soҳasining kelgusi

ҳолатини башоратлаш." *Сервис*" илмий-амалий журнал (2022): 56-59.

11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).

12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.

13. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." Scienceweb academic papers collection (2019).

15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-ОПТИК KIRISH TARMOG'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).

17. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." *Solution of social problems in management and economy* 3.4 (2024): 45-57.